

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVI _ nr. 1

IN MEMORIAM

**Dr.hab. OLEG LEVIŢKI
(1956-2020)**

Revistă indexată în bazele de date

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIŞINĂU 2020

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor șef/Editor-in-chief: dr. hab. Oleg Levițkiț

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. **Svetlana Reabțevaț** (Chișinău), prof. dr. **Petre Romanț** (București), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Secretar de redacție/editorial secretary – **Livia Sîrbu**

Machetare și prelucrarea materialului ilustrativ/
layout and processing of the illustrative material – dr. **Ghenadie Sîrbu**

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Eugen Mistreanu** (*Chişinău*), **Marcin M. Przybyła** (*Kraków*). Despre planimetria aşezării gumelniţene Taraclia I în cercetări vechi şi noi5
- Майя Кашуба** (*Санкт-Петербург*), **Игорь Сапожников** (*Киев*). История находки Бородинского (Бессарабского) клада21
- Aurel Mototolea** (*Constanţa*), **Simina Margareta Stanc** (*Iaşi*), **Andreea Andrei** (*Constanţa*). The roadside inns (*khāns*) in Ottoman Dobrudja48

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Валерий Манько** (*Киев*), **Гурам Чхатарашвили** (*Батуми*). Раннеголоценовая стоянка Джварцхма в Западной Грузии63
- Oleg Leviţkiţ**, **Livia Sîrbu**, **Ghenadie Sîrbu** (*Chişinău*). Rezultatele investigaţiilor arheologice efectuate în cadrul sitului *Trinca-Izvorul lui Luca* în anul 200178
- Виталий Синика** (*Тирасполь*), **Сергей Лысенко** (*Киев*), **Сергей Разумов** (*Тирасполь*), **Николай Тельнов** (*Кишинэу*). Курган 2 группы «Рыбхоз» в Нижнем Поднестровье и скифские кремации Северо-Западного Причерноморья99
- Александр Симоненко** (*Киев*). Ритуальный депозит II-I вв. до н.э. из Брэвичень108

DISCUŢII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

- Vasile Naheu** (*Chişinău*). Sistemul defensiv al fortificaţiilor traco-getice (particularităţi constructive şi principii de apărare)121
- Елена Журухина** (*Киев*). Производство стеклянных изделий (по материалам ремесленных мастерских Киевского Подола XII – первой половины XIII века)130

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), **Vitalie Burlacu** (*Chişinău*). The Middle Paleolithic site of Buzdujeni 1 (Northern Moldova): evidence on periodic occupation by cave hyena136
- Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chişinău*), **Vasile Diaconu** (*Târgu-Neamţ*), **Nicoleta Vornicu** (*Iaşi*). Despre vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamţului (judeţul Neamţ, România). Noi consideraţii145
- Mariana Gugeanu** (*Iaşi*). Textilă liturgică arheologică – *Mânecuţa*. Conservare şi restaurare157

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Kirsten Hellström**, *Fibeln und Fibeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordschwarzmeergebiet*

(2. Jh. v. Chr. - 3. Jh. n. Chr.). Arhologie in Eurasien 39, Bonn, 2018,
284 pagini i 94 plane, ISBN 978-3-7749-3948-6
(Vasile Iarmulschi, *Berlin*)163

IN HONOREM

Dumitru Boghian la 65 de ani (Sergiu-Constantin Enea, *Trgu-Frumos*)165

IN MEMORIAM

La adio Oleg Leviki: Omul i Savantul (1956-2020)
(Vasile Haheu, *Chiinu*)168

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION172

INFORMAII I CONDIIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE173

**INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE**174

Елена Журухина

Производство стеклянных изделий (по материалам ремесленных мастерских Киевского Подола XII – первой половины XIII века)

Keywords: Ancient Rus', Ancient Kyiv, handicraft, glassmaking workshops, local production, glassware, technology.

Cuvinte cheie: Rusia kieveană, meșteșuguri, ateliere de fabricare a sticlei, producție locală, produse din sticlă, tehnologie.

Ключевые слова: Древняя Русь, Древний Киев, ремесло, стеклоделательные мастерские, местное производство, стеклянные изделия, технология.

Elena Zhurukhina

Glassware production (relying on materials of handicraft workshop in Kyiv Podil district from the 12th – the first half of 13th centuries)

The article considers features of glassware production (jewelry at the first place) relying on archeological materials from glassmaking workshops from the 12th – the first half of 13th centuries in trade-handicraft district of Kyiv. The problem of local glassmaking production existence is generally considered, basing on morphological, chemical and technological aspects.

Elena Zhurukhina

Producția obiectelor din sticlă (pe baza materialelor provenite din atelierele meșteșugărești din regiunea Podil Kiev din secolul al XII-lea – prima jumătate a secolului XIII)

În articol se analizează o serie de obiecte care atestă procesul de producere a sticlei (în special bijuterii), bazate pe materiale arheologice provenite din cadrul atelierelor de fabricare a sticlei din secolul al XII-lea – prima jumătate a secolului al XIII-lea, din zona comercială și meșteșugărească a districtului Kiev. În linii mari, este analizată problema existenței producției locale de sticlă, bazată pe aspecte morfologice și chimico-tehnologice.

Елена Журухина

Производство стеклянных изделий (по материалам ремесленных мастерских Киевского Подола XII – первой половины XIII века)

В статье рассмотрены признаки производства изделий из стекла (в первую очередь украшений), основываясь на археологическом материале из стеклоделательных мастерских XII – первой половины XIII века торгово-ремесленного района в Киеве. В общих чертах рассмотрена проблема существования местного стеклоделательного производства, исходя из морфологического и химико-технологического аспекта.

Археологические раскопки древнерусских городов зафиксировали следы мастерских, которые специализировались на изготовлении разнообразных предметов из стекла или же их ремонте [Shcharova 1968, 230, 233]. Стекло могли варить непосредственно в самой мастерской, а могли использовать привозное сырьё – слитки готовой стеклянной массы. Продукция таких мастерских носила массовый характер и имела широкий рынок сбыта. Процесс изготовления стеклянных предметов очень сложен: наличие сырья, наличие специализированных конструкций, следование температурному режиму, навыки работы со стеклянной массой и инструментами, а поэтому, в большинстве случаев, изделия из стекла распространялись из определённого центра производства в остальные пункты для обеспечения населения ремесленной продукцией [Goncharov 1950, 129-130;

Bogusevich 1957, 136; Shcharova 1968a, 116].

Наиболее информативный материал в вопросах изучения стеклоделательного производства был предоставлен исследованиями древнерусских слоёв Киева, а в особенности, торгово-ремесленного района Киева – Подола. Это объясняется несколькими причинами: во-первых, статусом города как политического, административного, экономического и культурного центра, а значит его социально-экономическим и культурным развитием, активной внутренней и международной торговлей; во-вторых, в средневековье стеклоделательное производство существовало в рамках государственных образований и было городским ремеслом. Мастерские в Киеве представляют большой интерес в освещении вопросов появления, развития и существования собственного стеклоделательного производства (включая на-

правления сбыта продукции и технологии производства) на территории Киевской Руси, а также его связи с регионами с уже существующими традициями стекловарения и стеклоделия.

Первые стеклоделательные мастерские могли появиться в Киеве к XI веку во время строительства культовых сооружений и необходимости их отделки. Тут под руководством греческих мастеров производили смальту для мозаики, оконное стекло и стеклянную посуду для внутренних нужд, а местные ремесленники постепенно осваивали технологию и производственные навыки изготовления стеклянных предметов [Bogusevich 1954a, 15-20; 1957, 135, 139-143; Karger 1958, 404]. Такие мастерские могли возникнуть и в других городах, где велось строительство храмов: в Переяславе-Хмельницком на территории Епископского двора или в Чернигове во время сооружения Благовещенской церкви [Bogusevich 1957, 137-138; Rybakov 1949, 73-75].

На территории Киевского Подола в разные годы исследований зафиксировано 10 стеклоделательных комплексов второй половины XII – первой половины XIII века: на углу улиц Героев Триполья и Волошской (раскопки 1950 г.), по улице Щекавицкой, 25-27 (раскопки 1981-1982 гг.), Нижний Вал (раскопки 1987 и 1989 гг.), Оболонской (раскопки 1989 и 1993 гг.), Межигорской (раскопки 1989–1990 гг.), ряд комплексов по Набережно-Крещатицкой (раскопки 1985, 2007, 2008 гг.) [Bobrovskii et al. 1990, 26-29; Bogusevich 1954a, 14-15; 1954, 50, 52; Gupalo, Ivakin 1980, 215-216; Gupalo et al. 1979, 54; Ivakin, Stepanenko 1985, 80, 100-102; Kaliuk 1991, 44; Sagaidak et al. 1997, 35; Sergeeva 1991, 77-78; Zotsenko, Sergeeva 2008, 4-5; Zhurukhina 2010, 74-77; Sergeeva, Zhurukhina 2018, 119, 123].

Доказательством существования местного производства, связанного со стеклом, являются находки остатков производственного оборудования: печей, инструментов, тиглей, сырья, производственного брака, непосредственно самих изделий. На самом деле довольно сложно зафиксировать ремесленный комплекс со всеми перечисленными составляющими. Срок эксплуатации печи мог быть недолог, найденные печи не поддаются реконструкции, а инструменты стеклодела (стержни для накручивания стеклянной массы, пинцеты, ножницы, трубки, формочки, тигли) использовались и в

ювелирном деле и не всегда их можно соотнести непосредственно со стеклоделательным производством. С другой стороны, наличие определенных признаков, таких как, ошлакованность внутренней поверхности и стекловидные нагёвки специализированных печей, тигли с прикипевшими остатками стеклянной массы, полуфабрикаты и т.д., может указывать на наличие производственного комплекса [Shchapova 1983, 82-84; Stoliarova 2015, 336].

Комплексный анализ упомянутых ремесленных мастерских Киевского Подола позволил сделать ряд выводов.

Мастерские размещались на территории усадеб и составляли часть жилищно-хозяйственных комплексов. Там, где была возможность проследить конструктивные детали мастерских, помещения представляли деревянные сооружения, в которых по углам были зафиксированы печи производственного назначения. Установлено, что по крайней мере четыре ремесленных комплекса имели по несколько печей.

Важным является дислокация мастерских. С помощью архитектурно-строительной программы Autodesk AutoCAD 2002 зафиксировано, что они концентрировались, в основном, в Северо-Западной части Подола и в непосредственной близости к водным артериям (река Днепр), что было обусловлено опасностью возникновения пожара во время производственной деятельности [Taranenko, Zhurukhina 2012, 170].

Исследованные производственные печи представляли собой небольшие глинобитные овальные конструкции с остатками сохранившихся свода и пода, с ошлакованной внутренней поверхностью, некоторые фрагменты которых покрыты налетом разноцветной стеклянной массы и крусты. Размеры зафиксированных пяти печей были следующими: 0,3x0,4 м; 1,40x0,74x0,38 м; 1,5 м; 1,75 м; 3,0x1,1-1,4 м; 3,5x3,7 м.

В мастерских могли как непосредственно варить стекло и изготавливать предметы, так и использовать готовую стеклянную массу в виде привозных слитков (из натриевого и/или свинцового стекла). Об этом свидетельствуют многочисленные находки сколов или кусков товарного стекла и разнообразных тигли, форма которых характеризует их производственное назначение: в форме горшков – для варки стекла, тигли-мисочки – для плавления и по-

догрева стекломассы, а также неглубокие мисочки с перегородками – для подогрева стекла нескольких цветов при изготовлении полихромных изделий. Преобладали мастерские с неполным производственным циклом, когда для изготовления предметов использовали готовую стеклянную массу.

Киевское стеклоделие основывалось на свинцовом (с содержанием свинца 50% и более) и свинцово-калийном стекле (с содержанием свинца 15% и 25-33%), о чем свидетельствуют находки сырья (свинцовые слитки, сколы товарного стекла) и необходимое для изготовления стекломассы оборудование (окись свинца покрывает внутреннюю поверхность фрагментов сосудов-тиглей), а также сделанные химические анализы фрагментов стеклянной массы, брака и готовой продукции из мастерских Киевского Подола [Zhurukhina, Khrumchenkova 2012, 229-232]. Натриевое стекло (присутствует в результатах анализов химического состава) связано с Восточным Средиземноморьем и Византией, его могли импортировать в виде дисков и слитков на территорию Руси и использовать в изготовлении продукции широкого ассортимента. Свинцовое стекло имело довольно обширный ареал распространения в средневековье, его могли импортировать и/или варить на месте строительства храмов. Кроме того, необходимое для варки такого стекла сырьё – свинец – был доступен (в отличие от природной соды или золы растений определённых видов), свинцовое стекло было довольно простым по технологии варки (при температуре около 800°). Анализы химического состава стекла показали два варианта содержания оксида свинца: 50% и выше (из такого стекла могли изготавливать кубики смальты, браслеты и перстни) и в пределах 25-30% (для бус и перстней). Оба варианта сосуществовали, а меньшее количество свинца в составе можно объяснить попыткой сделать производство более экономичным. Калийное стекло могло возникнуть вследствие заимствования византийского рецепта, когда зола растений засушливой зоны в древнерусском варианте была заменена на золу растений континентальной зоны – поташ (доступный для местных мастеров источник щёлочного сырья). При добавлении в состав оксида свинца вязкость уменьшалась. Из такого стекла могли из-

готовлять предметы не только способом литья, вытягивания и навивки (украшения, смальта), оно ещё выдувалось (посуда, оконное стекло) [Shchapova 1965, 230; 1978, 76-78; Bezborodov 1969, 102; Stoliarova 2016, 154-155].

Для мастерских Киевского Подола характерна, с одной стороны, узкая специализация производственных комплексов (о чём свидетельствует наличие одного-двух видов продукции – в большинстве случаев это украшения, например, бусы, перстни или браслеты). Такие мастерские использовали единый технологический приём: вытягивание стеклянной массы и навивка. Также замечена тенденция к использованию определённых цветов: каждая мастерская изготавливала стеклянные украшения «своей» цветовой гаммы, например, синяя-голубая-зелёная, голубая-фиолетовая, зелёная-жёлтая-коричневая, зелёная-жёлтая-красная.

С другой стороны, изготовление стеклянной продукции велось в ювелирных мастерских, что связано с родством технических процессов (стеклоделие являло собой несложные операции с жидким стеклом, что не требовало специального опыта для того, кто владел навыками работы с цветным металлом). Ювелирные мастерские Киевского Подола изготавливали не только металлические украшения, но и стеклянные предметы, а также были связаны с эмальерным делом, обработкой янтаря, изготовлением лаков и олифы [Ivakin, Stepanenko 1985, 103; Sagaidak et al. 1997, 36; Shchapova 2004, 71].

Продукция (изготовление украшений) стеклоделательных мастерских имела массовый характер и соответствовала потребностям рынка на то время. Если в XI веке украшения производились в мастерских по производству смальты и оконного стекла – их процент был невелик. Стеклянная масса, неиспользованная на основную продукцию, вторично шла на изготовление браслетов, бус и других мелких изделий. Срок таких мастерских был невелик – он напрямую зависел от сроков строительства монументальных сооружений (храмов, церквей) [Kaliuk 1987, 65-66]. С XII века ситуация меняется: появляются мастерские, для которых характерна узкая специализация, серийность производства индивидуальным способом.

Прослеживается соответствие цветовой гаммы и размеров в пределах одного типа украшений для определённой мастерской, также заметно, что для изготовления бус способом навивки использовали всю длину стержня, из-за чего крайние бусины не имели сквозного отверстия. Вместе с тем заметно невысокое качество и небрежность обработки – всё это свидетельствует о продукции массового изготовления. Номенклатура изделий мастерских Киевского Подола в основном следующая: монохромные бусы (отдел «круглые») зонной, кольцевидной, трапециевидной форм, многочастные пронизки; «ребристые» зонной формы; полихромные бусы разнообразной формы (шаровидные, зонные, кольцевидные, эллипсоидные, бочковидные), декорированные цветными стеклянными нитями; «треугольные» бусины, украшенные тремя глазками по углам; а также *браслеты* круглые гладкие, круглые гладкие перевитые стеклянной нитью, кручёные, плоско-выпуклые; плоско-выпуклые *перстни* с плоскими овальными

в плане щитками или без них; плоско-выпуклые круглые и овальные в плане *вставки*; тонкостенная *посуда* (конические сосуды на неустойчивом донце, сосуды на вогнутом донце, кубки на поддоне, ребристые сосуды) из светло-желтого, голубого, зеленого и коричневого разной степени насыщенности прозрачного и полупрозрачного стекла; *оконное стекло*.

Следует отметить, что установление типов мастерских, исследованных на территории Киевского Подола, затрудняет отсутствие комплексного химико-технологического анализа всех материалов, задействованных в производстве. Образцы для анализа химического состава стекла были взяты только из пяти мастерских; не всегда была возможность для анализа самой продукции или же остатков стеклянной массы из тиглей для сравнения результатов; не были исследованы остатки горнов и печей на огнеупорность, что помогло бы в установлении их температурного режима и назначения.

Библиография

- Bezborodov 1969:** М.А. Bezborodov, *Khimiia i tekhnologiia drevnikh i srednevekovykh stekol* (Minsk 1969) // М.А. Безбородов, *Химия и технология древних и средневековых стекол* (Минск 1969).
- Bobrovskii et al. 1990:** Т.А. Bobrovskii, V.N. Zotsenko, A.P. Trukhan, *Otchet ob arkheologicheskikh issledovaniakh Pochaininskogo otriada Podol'skoi postoianno deistvuiushchei ekspeditsii IA AN USSR za 1989 g. po ulitse Nizhnii Val, 43. Fond ekspeditsii* (Kiev 1990) // Т.А. Бобровский, В.Н. Зоценко, А.П. Трухан, *Отчёт об археологических исследованиях Почайнинского отряда Подольской постоянно действующей экспедиции ИА АН УССР за 1989 г. по улице Нижний Вал, 43. Фонд экспедиции* (Киев 1990).
- Bogusevich 1954:** V.A. Bogusevich, *Arkheologichni rozkopki v Kievi na Podoli (rozkop na rozii vulits' Geroiv Tripillia i Voloskoi)*. *Arkheologiiia IX*, 1954, 42-53 // В.А. Богусевич, *Археологічні розкопки в Києві на Подолі (розкоп на розі вулиць Героїв Трипілля і Волоської)*. *Археологія IX*, 1954, 42-53.
- Bogusevich 1954a:** V.A. Bogusevich, *Masterskie XI v. po izgotovleniiu stekla i smal'ty v Kieve*. *KSIA 3*, 1954a, 14-20 // В.А. Богусевич, *Мастерские XI в. по изготовлению стекла и смальты в Киеве*. *КСИА 3*, 1954a, 14-20.
- Bogusevich 1957:** V.A. Bogusevich, *Do istorii sklorobnogo virobnitstva v Kiivs'kii Rusi*. *Narisi z istorii tekhniki 4*, 1957, 134-144 // В.А. Богусевич, *До історії склоробного виробництва в Київській Русі. Нариси з історії техніки 4*, 1957, 134-144.
- Goncharov 1950:** V.K. Goncharov, *Raikovetskoe gorodishche* (Kiev 1950) // В.К. Гончаров, *Райковецкое городище* (Киев 1950).
- Gupalo, Ivakin 1980:** K.N. Gupalo, G.Iu. Ivakin, *O remeslennom proizvodstve na Kievskom Podole*. *SA 2*, 1980, 203-219 // К.Н. Гупало, Г.Ю. Ивакин, *О ремесленном производстве на Киевском Подоле*. *СА 2*, 1980, 203-219.
- Gupalo et al. 1979:** K.M. Gupalo, G.Iu. Ivakin, M.A. Sagaidak, *Doslidzhennia Kiivskogo Podolu (1974-1975 rr.)* In: (red. P.P. Tolochko) *Arkheologiiia Kieva (doslidzhennia i materiali)* (Kiev 1979), 38-62 // К.М. Гупало, Г.Ю. Ивакин, М.А. Сагайдак, *Дослідження Київського Подолу (1974-1975 рр.)* В: (ред. П.П. Толочко) *Археологія Києва (дослідження і матеріали)* (Киев 1979), 38-62.
- Ivakin, Stepanenko 1985:** G.Iu. Ivakin, L.Ia. Stepanenko, *Raskopki severo-zapadnoi chasti Podola v 1980-1982 gg.* In: (red. P.P. Tolochko) *Arkheologicheskie issledovaniia Kieva v 1978-1983 gg.* (Kiev 1985), 77-105 // Г.Ю. Ивакин, Л.Я. Степаненко, *Раскопки северо-западной части Подола в 1980-1982 гг.* В: (ред. П.П. Толочко)

Археологические исследования Киева в 1978-1983 гг. (Киев 1985), 77-105.

Kaliuk 1987: A.P. Kaliuk, Kievskie masterskie vospolniaiushchego proizvodstva smal't. In: Aktual'nye problemy istoriko-arkheologicheskikh issledovani. Tezisy dokladov VI Respublikanskoi konferentsii molodykh arkheologov (Kiev 1987), 65-66 // А.П. Калюк, Киевские мастерские восполняющего производства смальт. В: Актуальные проблемы историко-археологических исследований. Тезисы докладов VI Республиканской конференции молодых археологов (Киев 1987), 65-66.

Kaliuk 1991: A.P. Kaliuk, Okhrannye issledovaniia NPK «Arkheolog» v Kieve v 1989 godu. In: Problemy vivchenia ta okhoroni pam'iatok arkheologii Kiivshchini: Tezy dopovidei I naukovopraktichnoi oblasnoi konferentsii, prisviachenoї 140-richchiu z dnia narodzhennia V.V. Khvoiki (Bilogorodka 1991), 76-78 // А.П. Калюк, Охраняемые исследования НПК «Археолог» в Киеве в 1989 году. В: Проблемы вивчення та охорони пам'яток археології Київщини: Тези доповідей I науково-практичної обласної конференції, присвяченої 140-річчю з дня народження В.В. Хвойки (Білогородка 1991), 43-45.

Karger 1958: M.K. Karger, Drevnii Kiev. T. I: Ocherki po istorii material'noi kul'tury drevnerusskogo goroda (Moskva-Leningrad 1958) // М.К. Каргер, Древний Киев. Т. I: Очерки по истории материальной культуры древнерусского города (Москва-Ленинград 1958).

Rybakov 1949: B.A. Rybakov, Drevnosti Chernigova. MIA 11, 1949, 7-99 // Б.А. Рыбаков, Древности Чернигова. МИА 11, 1949, 7-99.

Sagaidak et al. 1997: M.A. Sagaidak, M.S. Sergeeva, P.S. Mikhailov, Novye nakhodki drevnerusskogo remesla v Kieve. Drevnosti 1996, 1997, 31-37 // М.А. Сагайдак, М.С. Сергеева, П.С. Михайлов, Новые находки древнерусского ремесла в Киеве. Древности 1996, 1997, 31-37.

Sergeeva 1991: M.S. Sergeeva, Stekol'naia masterskaia na severozapadnoi okraїne Podola. In: Problemy vivchenia ta okhoroni pam'iatok arkheologii Kiivshchini: Tezy dopovidei I naukovopraktichnoi oblasnoi konferentsii, prisviachenoї 140-richchiu z dnia narodzhennia V.V. Khvoiki (Bilogorodka 1991), 76-78 // М.С. Сергеева, Стекольная мастерская на северо-западной окраине Подола. Проблемы вивчення та охорони пам'яток археології Київщини: Тези доповідей I науково-практичної обласної конференції, присвяченої 140-річчю з дня народження В.В. Хвойки (Білогородка 1991), 76-78.

Sergeeva, Zhurukhina 2018: M.S. Sergeeva, O.Iu. Zhurukhina, Gliniani formi dlia vigotovlennia sklianih posudin (za danimi rozkopok seređn'ovichnogo virobничого kompleksu Kiivs'kogo Podolu). ADIU 4(29), 2018, 119-124 // М.С. Сергеева, О.Ю. Журухіна, Глиняні форми для виготовлення скляних посудин (за даними розкопок середньовічного виробничого комплексу Київського Подолу). АДІУ 4(29), 2018, 119-124.

Shchapova 1965: Iu.L. Shchapova, Steklianne braslety Polotska. SA 1, 1965, 225-235 // Ю.Л. Щапова, Стекланые браслеты Полоцка. СА 1, 1965, 225-235.

Shchapova 1968: Iu.L. Shchapova, Masterskaia steklodela v drevnem Liubeche. In: (red. E.I. Krupnov) Slaviane i Rus' (Moskva 1968), 230-238 // Ю.Л. Щапова, Мастерская стеклодела в древнем Любече. В: (ред. Е.И. Крупнов) Славяне и Русь (Москва 1968), 230-238.

Shchapova 1968a: Iu.L. Shchapova, Skliani brasleti Kiivshchini. Arkheologiya XXI, 1968, 106-116 // Ю.Л. Щапова, Скляні браслети Київщини. Археологія XXI, 1968, 106-116.

Shchapova 1978: Iu.L. Shchapova, O khimii i tekhnologii stekla. In: (red.: A.N. Bogoliubov) Estestvennye predstavleniia Drevnei Rusi (Moskva 1978), 74-81 // Ю.Л. Щапова, О химии и технологии стекла. В: (ред. А.Н. Боголюбов) Естественные представления Древней Руси (Москва 1978), 74-81.

Shchapova 1983: Iu.L. Shchapova, Ocherki istorii drevnego steklodeliia (po materialam doliny Nila, Blizhnego Vostoka i Evropy) (Moskva 1983) // Ю.Л. Щапова, Очерки истории древнего стеклоделия (по материалам долины Нила, Ближнего Востока и Европы) (Москва 1983).

Shchapova 2004: Iu.L. Shchapova, Vizantiiskoe steklo: Ocherki istorii (Moskva 2004) // Ю.Л. Щапова, Византийское стекло: Очерки истории (Москва 2004).

Stoliarova 2015: E.K. Stoliarova, O priznakakh mestnogo proizvodstva stekla (na primere Drevnei Rusi). In: (red. P.G. Gaidukov) Steklo Vostochnoi Evropy s drevnosti do nachala XX veka (Sankt-Petersburg 2015), 336-343 // Е.К. Столярова, О признаках местного производства стекла (на примере Древней Руси). В: (ред. П.Г. Гайдуков) Стекло Восточной Европы с древности до начала XX века (Санкт-Петербург 2015), 336-343.

Stoliarova 2016: E.K. Stoliarova, Steklo srednevekovoi Moskvу XII-XIV veka (Moskva 2016) // Е.К. Столярова, Стекло средневековой Москвы XII-XIV века (Москва 2016).

Taranenko, Zhurukhina 2012: S.P. Taranenko, O.Iu. Zhurukhina, Sklorobni maisterni 11-13 stolittia Podolu Kieva na arkheologichnii karti. In: Starozhitnosti Vishgorodshchini: zbirka tez, dopovidei i povidomlen' 18-oi nauk.-prakt. konferentsii (Vishgorod 2012), 162-171 // С.П. Тараненко, О.Ю. Журухіна, Склоробні майстерні 11-13

століття Подолу Києва на археологічній карті. В: Старожитності Вишгородщини: збірка тез, доповідей і повідомлень 18-ої наук.-практ. конференції (Вишгород 2012), 162-171.

Zhurukhina 2010: O. Zhurukhina, Skliani virobi z rozkopok 2008 roku na Kiivs'komu Podoli. Ant: Visnik arkheologii, mistetstva, kul'turnoi antropologii 2009-2010, 22-24, 2010, 74-77 // O. Журухіна, Скляні вироби з розкопок 2008 року на Київському Подолі. Ант: Вісник археології, мистецтва, культурної антропології 2009-2010, 22-24, 2010, 74-77.

Zhurukhina, Khamchenkova 2012: E.Iu. Zhurukhina, R.Kh. Khamchenkova, Steklodelatel'nye masterskie Kievskogo Podola. Filologiya i kul'tura 3(29), 2012, 226-234 // E.Yu. Журухіна, Р.Х. Храмченкова, Стеклоделательные мастерские Киевского Подола. Филология и культура 3 (29), 2012, 226-234.

Zotsenko, Sergeeva 2008: V.M. Zotsenko, M.S. Sergeeva, Zvit Tsentru arkheologii Kiєva pro arkheologichni doslidzhennia na diliantsi budivnitstva u kvartali, stvorenomu vul. Naberezhno-Khreshchatits'ka, Volos'ka, Illins'ka i Borisoglib's'ka (za adresoiu Naberezhno-Khreshchatits'ka, 21). Fond ekspeditsii (Kiiv 2008) // В.М. Зотенко, М.С. Сергеева, Звіт Центру археології Києва про археологічні дослідження на ділянці будівництва у кварталі, створеному вул. Набережно-Хрещатицька, Волоська, Іллінська і Борисоглібська (за адресою Набережно-Хрещатицька, 21). Фонд експедиції (Київ 2008).

Елена Журухіна, заведуючий научно-дослідницьким відділом історико-археологічних досліджень Музея історії Десятинної церкви, ул. Обсерваторная, 21А, 04053, Київ, Україна, e-mail: lenzhurukh@gmail.com